

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ZARGARLIKDA EKODIZAYN VA BIONIKANING O'RNI

Kambarova Oydin Sobirjanovna

“Sanoat dizayni” kafedrası dotsenti

Toshkent davlat texnika uversiteti

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko‘chasi

Qodirova Madina Dilshod qizi

“Sanoat dizayni” kafedrası magistri

Toshkent davlat texnika uversiteti

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko‘chasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zargarlik buyumlari va kostyumning inson etnografiyasida (moddiy va ma'naviy madaniyat) asosiy o'rni va rivojlanishi, uning moddiy va ma'naviy madaniyati, ijtimoiy munosabatlar va oilaviy hayot, uning tabiatga o'xshash xususiyatlaridan voz kechish va ta'siriga e'tibor qaratilgan.

Tabiatga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish, kiyim-kechak va zargarlik dizayni orqali atrof-muhitni muhofaza qilish yo'llarini izlash, ekotizimni oshirishning o'ziga xos usullari va matolarda tabiiy va eko-materiallardan foydalanish natijasida ifloslanishni aniq nazorat qilish.

“Yashil” nazariya va bionika kontekstida milliy libosni va taqinchoqni loyihalashda shakllanish qonuniyatlari tarix metodi bilan birgalikda biologik tamoyillar haqidagi bilimlarning rivojlanishi va to‘planishini ko‘rib chiqish va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uning ahamiyatini shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Bionika, atrof-muhitga moslik, tabiatga moslik, “Yashil” nazariya

Abstract: In this article, the article focuses on the fundamental role and evolving of costume in human ethnography (the material and spiritual culture), its material and spiritual culture, social relations and family life, the disclaimer of its nature-like characteristics and the influence on the development of modern trendstyle in the world of the clothings.

Folk costume as one of its most important types of decorative and applied arts is of the greatest interest and completely embodies the diverse connection of a person with the outside world. A unique type – its design – has been described as one of the most dynamic kinds of this entire variety, all changes to society are reflected in it through using current signs and symbols. Responsible attitude to nature, a search for ways of preserving the environment through design clothing, unique ways to increase the eco-system and accurate pollution control due to the use by natural and eco-materials in fabrics and cl.

The laws of shaping in design of the national costume in a context of "Green" theory and bionics together with the history method allow to consider the evolution and accumulation of knowledge about biological principles and formulate its significance for.

Keywords: Bionics, environments friendliness, nature conformability.

Bugungi kunda integratsiya, mexanizatsiyalash va standartlashtirish jarayonlari nafaqat yirik korporatsiyalarga tez natijalarga erishishga yordam beradigan xarakterli, balki ayanchli xulosalarga olib keladigan muhim omillar bo'lib, nafaqat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

zamonaviy kiyimlar va zargarlik buyumlarining shakllanishi sifatida, balki boshqa sohalarda ham o'zini namoyon qiladi. Tan olishimiz kerakki, o'ziga xosligini yo'qotgan ko'plab ob'ektlar bilan birga, yaqinda paydo bo'lgan past sifatli sun'iy materiallar hech qanday ijobiy his-tuyg'ular va estetik zavq keltirmadi, balki inson idrokiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Insonga zararli ta'sirlardan qanday qutulish yoki uni tekislashning muqobil yo'lini izlash muammosi og'riqli muammoga aylanib bormoqda. Ekologiyani asrash g'oyalari madaniy va ilmiy jihatdan samarali bo'ladi. Televizion va kino kabi kuchli san'at turlari orasida moda dizayni bor. Moda atrof-muhit va tabiatga g'amxo'rlik bilan uyg'un bo'lishi kerak.

Tabiat mavzusi bir qator zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning o'rganish predmeti bo'lib, dizayner uchun esa tuganmas ijodiy manba bo'lib xizmat qiladi. 21-asrning boshlarida insonning dunyodagi rolini anglash va qayta ko'rib chiqish sodir bo'ldi va "yashil" falsafaning yangi to'lqinida tabiat bilan uyg'un munosabat asosiy tamoyil edi.

Sayyoramizdagi har qanday o'zgarish odamlarning jismoniy, hissiy va psixologik salomatligiga ta'sir qiladi va zarar etkazishi mumkin.

Estetika nuqtai nazaridan, tafsilotlarning ko'pligi, ikonik tizimlar, shartli ravishda "darajalar" ga bo'linadigan eng boy ayollar kostyumi, zargarlik buyumlari katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi B. A. Rybakov kostyumni koinot modeli sifatida taqdim etadi, bu erda bezak naqshlarining ramzlari turli darajalarga mos keladi. Shunday qilib, masalan, eng yuqori qismida bezaklar osmon ramzlarini aks ettiradi, kiyimning yuqori chetida qushlar, yomg'ir; pastki qavatda - o'simliklar, urug'lar va yerning ramzlari [3].

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Agar siz tarixga nazar tashlasangiz, antik davrda sun'iy muhit mavjud bo'lmaganda tabiat ob'ektlarini insonning vizual idrok etish jarayonini tahlil qilishga katta ta'sir ko'rsatdi, bu esa shaklning bionik xarakteristikasiga olib keldi. Tabiat va kiyim, zargarlik buyumlari texnologiyasining simbiozi eng aniq namoyon bo'ladi.

Odamlarning taqinchoqlarga va kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun boshqa materiallarga bo'lgan o'ziga xos ehtiyojlari vaqt o'tishi bilan va ko'plab omillar - tabiiy, iqlim, tarixiy, etnik, ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri ostida rivojlandi. Kostyum va taqinchoq o'zining paydo bo'lishidan to uning eng so'nggi shakllariga qadar jamiyatning bir sinfini boshqasidan, bir millatdan boshqasiga, bir kasbni boshqasidan, bir individuallikni boshqasidan va boshqalarni ajratib turadigan ijtimoiy belgidir. Xalq libosi (kiyim va zargarlik buyumlari) murakkab tuzilish, jumladan, yuqori va pastki kiyim-kechak, bosh kiyimlar, poyabzal, zargarlik buyumlari. Dunyo xalqlarining an'anaviy liboslarining shakllanishi uning ansamblini tashkil etuvchi turli xil xalq dekorativ-amaliy san'atining butun majmuasi mahsulotlaridan foydalanish bilan bog'liq. [5,6]

Atrof-muhitga sodiqlik, tabiiylik va o'ziga xoslik eko-dizayn, eko-modani buning uchun yetarli resurslar va xomashyo mavjud bo'lgan ko'plab mamlakatlarda megamashhur hududlarga aylantirdi. Ekologik toza mahsulotlar o'z sog'lig'i haqida qayg'uradigan va atrof-muhitning ifloslanishiga aloqasi bo'lmagan iste'molchilarning e'tiborini tortadi, ular zavodlardan ancha oldin tabiatning o'zi tomonidan qilingan tanlovni amalga oshiradilar. Tabiiylik hatto qimmatbaho yog'och yoki qotishmadan yasalgan ob'ekt bo'lsa ham, elitaga aylanadi va agar material tabiatda yo'qolib borayotgan noyob deb qabul qilinsa, u ekologik jihatdan qulay bo'lmaydi. [8,9]

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tabiat mavzusi bir qator zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning o'rganish predmeti bo'lib, dizayner uchun esa tuganmas ijodiy manba bo'lib xizmat qiladi. Kostyum dizayni dizaynning eng harakatchan turlaridan biri bo'lib, jamiyat hayotidagi barcha o'zgarishlar unda kostyum tili orqali o'z aksini topadi: joriy belgilar va belgilardan foydalanish zamonaviy moda tilida gapirish imkonini beradi.

Ekologik dizayndagi kiyimlar, zargarlik buyumlari barqaror rivojlanish g'oyasini samarali targ'ib qilish, ekologik va sog'lom turmush tarzini shakllantirish institutlarini joriy etish orqaligina hal etilishi mumkin bo'lgan qator muammolar mavjud. Zamonaviy ishlab chiqarish atrof-muhitga yetkazilgan zararni minimallashtirishi, uzoq vaqtdan beri ishlab chiqilgan texnologiyalar bo'yicha mahalliy materiallardan chiroyli, amaliy va qulay narsalarni yaratish foydasiga tanlov qilishi kerak. [10]

Zargarlik buyumlarini shakllantiradigan bionik tuzilmalar sun'iy va tabiiy shakl o'rtasida cheksiz muvozanatni saqlashga imkon beradi. Taqimchoq va kiyim - an'analar, urf-odatlar, musiqa va boshqalar bilan birga insoniyat madaniyatining muhim qismidir.

Tabiat tuzilmalarini nusxalash natijasida, birinchidan, belgilangan funktsiyalarni bajaradigan, ikkinchidan, bu funktsiyalarni eng yuqori darajada mukammal bajaradigan, uchinchidan, organik jihatdan izchil fazoviy tizimlar yaratilishi mumkin.

Binobarin, bu yondashuv tabiat sistemalarining shakllanishi va faoliyati qonuniyatlarini, strukturaviy-funksional munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashni va keyinchalik kostyumni va zargarlik buyumlarini loyihalashda ushbu qonuniyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] I.Sh. Abdullin "The effect of plasma flow on the microstructure and properties of textile materials for designed clothing models", Bulletin Kazan. tehnol. un., № 6, pp. 59-64, 2010.
- [2] I.M. Sechenov "Psychological studies", SPb.: Type. F. Sushchensky, 225 p., 1973.
- [3] B.A. Rybakov "Paganism of ancient Russia", M.: Science, 789 p., 1987.
- [4] B.A. Rybakov "World of history. The Beginning Centuries of Russian History", M.: Young Guard Series: Eureka, 1987.
- [5] M.N. Mertsalova "The Poetry of the Folk Costume", Moscow, 244 p., 1988.

[6] Klara K. Karamova, Irina M. Mayorova, Gulnaz H. Myhtarova, Rezeda.A Fahrutdinova, Adnan M. Hakki DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS-DESIGNERS METHOD OF METAPHORICAL ASSOCIATIVE CARDS (MAC)» «Amazonia oShttp://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazoniainvestiga/ article/view/947 c. 279-286

Internet saytlari:

Камбарова Ойдин Собиржановна Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

<https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probirovaniya-dragotsennyh-metallov> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна The art of jewelery-making in ancient Khorezm // Евразийский научный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.2022). чный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращен

